

Оценка хозяйственно-ценных признаков крыжовника уральской селекции

Е.А. Маликова, младший научный сотрудник

Н.В. Глаз, кандидат с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, Екатеринбург, Россия. E-mail: uyniisk@mail.ru

Реферат. Крыжовник является очень урожайной и ежегодно плодоносящей ягодной культурой. Ягоды крыжовника обладают гармоничными вкусовыми качествами и используются в свежем и переработанном виде. К сортовым качествам относят химический состав ягод, урожайность, степень шиповатости побегов, восприимчивость к болезням и зимостойкость. Объектами исследования являются 11 сортообразцов и элитный гибридный образец. Проводились исследования в 2018 году в условиях северной лесостепи Южного Урала на базе ЮУНИИСК в п. Садовое. В статье приведены результаты учетов зимостойкости, повреждения болезнями (сферотека, антракноз и септориоз), величины и качества урожая, биохимический анализ образцов крыжовника. Наибольшую перспективность в промышленном и любительском садоводстве представляют сорта Арлекин, Авангард, Владил, Уральский изумруд и элитный сеянец №21-04.

Ключевые слова: крыжовник, биохимия, зимостойкость, сферотека, шиповатость, урожайность.

Evaluation of economically valuable traits of gooseberry in the Ural selection

E.A. Malikova, Junior Researcher

N.V. Glaz, candidate agricultural of sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: uyniisk@mail.ru

Summary. Gooseberry is a very productive berry crop, which fruits annually. Gooseberry berries have a harmonious taste and are used in fresh and processed form.

The varietal qualities include the chemical composition of the berries, the yield, the degree of spikeiness of the shoots, susceptibility to diseases and winter hardiness. The objects of research are 11 varieties and an elite hybrid. Studies were conducted in 2018 in the conditions of the northern forest steppe of the Southern Urals on the basis of YuUNISK in the settlement of Sadovoe. The article presents the results of accounting for winter hardiness, damage to diseases (American powdery mildew, anthracnose and septoriosis), yield values and quality, and biochemical analysis of gooseberry samples. The greatest prospects in industrial and amateur gardening are the varieties Harlequin, Avangard, Vladil, Ural emerald and hybrid №21-04.

Key words: gooseberries, biochemistry, winter hardiness, American powdery mildew, spiked shoots, yield.

Введение

Крыжовник – ценная высокоурожайная ягодная культура. Ягоды крыжовника используются в свежем виде, а также находят широкое распространение в продуктах переработки для получения мармелада, варенья, джемов, соков, повидла, желе, вина.

В России крыжовник известен с XI века, В Челябинской области на плодовоовощной станции, (ныне ее приемником является ЮУНИИСК) с сороковых годов XX века начата планомерная селекционная работа по созданию сортов крыжовника. Селекционером А.П. Губенко за период с 1934 по 1972 г. выведено и отобрано 7 сортов, с 1971 г. селекционной работой занимался В.С. Ильин, им было передано на ГСИ 23 сорта, из них 11 районированы. Владимиром Сергеевичем выявлено, что в условиях Южного Урала первостепенное значение имеет зимостойкость. Перед селекцией стоят проблемы, ограничивающие широкое распространение культуры крыжовника в частном и промышленном садоводстве, такие как необходимость снижения шиповатости, повышения устойчивости к сферотеке, и урожайности [1, 2, 3].

Методы исследований

Исследования в 2018 г. проводились в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», «Методикой государственного сортоизучения сельскохозяйственных культур». Биохимические анализы выполнялись по следующим методам: определение

растворимых сухих веществ с помощью рефрактометра по ГОСТу 28562-90, определение сахара по ГОСТу 13192-73, определение кислотности по ГОСТу 25555.0-82, определение витамина С – йодометрическим методом [4].

Место проведения – п. Садовое. Почва – чернозем выщелоченный со слабокислой реакцией среды (рН солевой вытяжки в среднем 5,5 единиц), средним содержанием подвижного фосфора (56,5 мг/кг), очень высоким содержанием подвижного калия (201 мг/кг).

Результаты исследований

Существенный урон крыжовнику наносят болезни, такие как антракноз, септориоз и сферотека, наиболее благоприятными условиями для их развития является влажная погода [4, 5]. Повышенным количеством осадков характеризовался летний период 2017 г., (рисунок 1) в июле количество осадков превысило многолетнюю норму на 60 %, что привело к интенсивному развитию болезней.

Рисунок 1 – Количество осадков вегетационного периода 2017 г.

Зимний период 2017-2018 гг. характеризовался как мягкий, среднемесячный ход температуры воздуха без резких перепадов практически совпадает с среднемноголетними данными (рисунок 2).

Рисунок 2 – Среднемесячные температуры воздуха

На угнетение развития и подмерзание растения оказывают влияние не только болезни, не вызревшие побеги, но и малый снежный покров, вызывающий глубокое промерзание почвы [2, 6]. Устойчивый снежный покров отсутствовал до первой декады декабря, достигнув максимальной высоты в первую декаду марта, снежный покров сохранился до второй декады апреля (рисунок 3). Снежный покров с первой декады января по первую декаду февраля 2017-2018 гг. составляет 1/2 многолетней высоты.

Рисунок 3 – Высота снежного покрова

Крыжовник – растение ранней вегетации. Для фазы бутонизации оптимальная температура воздуха составляет 15-18°C, для массового цветения – 18-20 °С. Созревание ягод наступает через два месяца после массового цветения. Вегетация у крыжовника заканчивается рано [7, 8].

Учитывая степень подмерзания ветвей по итогам зимнего периода 2017-2018 гг. отмечено, что у сортов Станичный, Уральский изумруд признаки подмерзания отсутствуют. Сорта Арлекин, Владил. Ковчег, Конфетный характеризуются очень слабым подмерзанием, т. е. подмерзли не более 1/4 длины однолетних побегов. Более сильное подмерзание и возможное вымерзание единичных ветвей старшего возраста относится к слабому подмерзанию, характерно для сортов Берилл, Кооператор, Малахит и гибридного образца №21-04. Среднее подмерзание, выражающееся в подмерзании двухлетних и отдельных многолетних ветвей, характеризует сорта Авангард и Шершнеvский.

Весенний период 2018 г. отличается пониженной температурой (рисунок 2). Глубокое промерзание почвы вследствие малого снежного покрова привело к сокращению популяций и отсутствию значимых повреждений крыжовника вредителями (крыжовниковой побеговой тлей, смородиновой стеклянницей и крыжовниковой огневкой).

Сферотека или американская мучнистая роса (возбудитель *Sphaerotheca morsuvae* Berk, et Curt.)– наиболее вредоносная болезнь крыжовника, поражает листья, плоды и побеги. Болезнь проявляется в виде белого мучнистого налета, побеги прекращают рост, скручиваются и засыхают [9]. Признаков поражения сферотекой на исследуемых образцах не обнаружено. Антракноз и септориоз поражают в основном листья, редко черешки и молодые побеги. Септориоз или белая пятнистость (возбудитель *Septoria ribis* Desm.) проявляется в виде мелких, сначала бурых, затем светлых округлых пятен с красно-бурой каймой. На пятнах вскоре образуются мелкие черные пикниды. Антракноз (возбудитель *Gloesporium ribis* Mont, et Desm.) характеризуется появлением мелких бурых пятен, расположенных чаще по краям. Со временем они увеличиваются и

чернеют. Септориоз и антракноз вызывают усыхание и преждевременное опадение листьев [10, 11].

При проявлении первых признаков болезней проводят первый учет, второй учет сферотеки проводится при уборке плодов, антракноза и септориоза – через 10 дней после уборки. Что позволяет судить о развитии болезней в конкретных условиях. Поражение оценивается по 5-балльной шкале [5]:

- 0 – поражения нет;
- 1 – очень слабое поражение единичных листьев;
- 2 – слабое: поражено до 10 % листьев;
- 3 – среднее: поражено до 30 % листьев;
- 4 – сильное: поражено до 50 % листьев;
- 5 – очень сильное: поражено свыше 50 % листьев.

Основная часть образцов характеризуется слабым и средним поражением листьев антракнозом и септориозом, которые получили максимальное развитие в конце вегетации (таблица 1).

Таблица 1 – Учет повреждений, 2018 г. по 5 балльной шкале

№ п/п	Наименование	Степень повреждения болезнями, балл			
		Антракноз		Септориоз	
		26.07	16.08	26.07	16.08
1	Авангард	2	2	1	3
2	Арлекин	3	3	2	3
3	Берилл	2	3	2	2
4	Владил	2	2	1	3
5	Ковчег	2	2	0	3
6	Конфетный	2	2	0	0
7	Кооператор	3	3	0	0
8	Малахит	2	4	2	2
9	Станичный	2	3	0	1
10	Уральский изумруд	2	2	0	2
11	Шершнеvский	2	3	2	2
12	F-21-04	2	2	0	1

Шипы – это выросты (эмергенцы) покровной ткани и тканей коры стебля.

Шипы на побегах относятся к видовым признакам крыжовника, они различные

по длине и характеру: одинарные, двойные, тройные, встречаются пятираздельные. Наиболее крупные шипы развиваются в узлах однолетних побегов (у основания почек). Более мелкими тонкими шипами (шипиками) бывают покрыты междоузлия, особенно в нижней части сильно растущих побегов. Различные сорта крыжовника отличаются различной шиповатостью побегов. Характерной особенностью некоторых сортов является сбрасывание до 50 и более процентов шипов на второй год жизни побегов [12, 13]. Шипы усложняют уход за растениями, снижают производительность труда при обрезке кустов и уборке ягод [10].

Шиповатость крыжовника определяется по 3-балльной шкале: 0 – шипы отсутствуют, 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная шиповатость [4].

Слабой шиповатостью в узлах отличаются сорта Владил, Конфетный, Шершневецкий и гибридный образец №21-04 (таблица 2).

Таблица 2 – Проявление шиповатости сортообразцов крыжовника, 2018 г.

№ п/п	Наименование	Средний бал шиповатости		Средняя длина шипов, мм	
		узлы	междоузлия	узлы	междоузлия
1	Авангард	2	1	7,0	2
2	Арлекин	0	1	0	2
3	Берилл	1	2	1,1	5
4	Владил	1	0	6,0	0
5	Ковчег	0	1	0	2
6	Конфетный	1	0	9,0	0
7	Кооператор	1	1	10,0	2
8	Малахит	3	2	8,0	4
9	Станичный	3	1	10,0	3
10	Уральский изумруд	3	0	8,0	0
11	Шершневецкий	1	0	6,0	0
12	F-21-4	1	0	9,0	0

Сорта Владил, Конфетный и № 21-04 характеризуются одинарными шипами длиной 6-9 мм в нижней части побегов, а сорт Шершневецкий имеет шипы по всему побегу. Сорта Арлекин и Ковчег характеризуются слабой шиповатостью междоузлий, шипы длиной 2 мм располагаются в нижней части

побегов. Сорт Кооператор отличается слабой шиповатостью междоузлий и узлов, одинарные шипы присутствуют в нижней части побегов. Сорт Берилл сочетает среднюю шиповатостью в узлах и слабую шиповатость междоузлий, отмечены одинарные шипы по всей длине побегов. У сорта Авангард отмечена средняя шиповатость в узлах, сочетание одинарных и тройных шипов длиной до 7 мм. Сильная шиповатость в узлах характерна для сортов Станичный, Уральский изумруд Малахит, шипы тройные, одинарные, одинарные и тройные соответственно.

К основным потребительским и товарным качествам ягод крыжовника относятся: урожайность, масса ягод, привлекательность внешнего вида, вкусовые качества, биохимический состав плодов[14, 15].

Наибольшую урожайность в 2018 г. имеют сорта крыжовника Владил – 28,3 ц/га, Авангард – 22,7 ц/га, Конфетный – 22,7 ц/га и гибрид F-21-04 17,0 ц/га (таблица 3).

Таблица 3 – Учет урожайности коллекции крыжовника, 2018 г.

№ п/п	Наименование	Урожайность ц/га	Масса 1 ягоды, г	
			средняя	максимальная
1	Авангард	22,7	3,2	4,6
2	Арлекин	12,7	3,6	5,0
3	Берилл	1,13	2,6	3,4
4	Владил	28,3	2,7	3,5
5	Ковчег	7,9	3,1	5,0
6	Конфетный	22,7	2,8	4,4
7	Кооператор	2,4	5,5	6,1
8	Малахит	7,7	3,0	4,1
9	Станичный	1,9	3,6	3,8
10	Уральский изумруд	2,2	4,7	5,2
11	Шершнеvский	2,9	2,8	3,3
12	F-21-4	17,0	4,4	6,0

Одним из главных показателей ценности сорта является масса ягоды, данный показатель может изменяться у крыжовника по годам и, как правило, зависит от влажности почвы и воздуха, возраста куста, плодородия почв, агротехники и других причин. Поэтому при сортоизучении коллекции и оценке

гибридного материала большое значение имеет определение максимальной массы ягоды [14, 15].

Средняя масса плодов исследуемых сортов варьировала от 2,6 до 5,5 г, наименьшей обладали сорта Берилл (2,6 г), Владил (2,7 г), наибольшей – ягоды сортов Кооператор (5,5 г), Уральский изумруд (4,7 г) и гибрида № 21-04 (4,4 г). Высокое значение максимальной массы одной ягоды отмечено у сортов Авангард (4,6 г), Ковчег (5,0 г), Уральский изумруд (5,2 г), Кооператор (6,1 г) гибрида № 21-04 (6,0 г).

Дегустация крыжовника проводилась комиссией закрыто, путем осмотра и органолептической оценки плодов с заполнением членами комиссии дегустационных карточек.

Величина ягод оценивается следующими баллами [4]:

- 1 – очень мелкие;
- 2 – мелкие;
- 3 – среднего размера;
- 4 – крупные;
- 5 – очень крупные.

Привлекательность внешнего вида складывается из величины, формы, окраски, опушенности. Оценку проводят по пятибалльной шкале:

- 1 – очень некрасивые: мелкие, неправильной формы, плохо окрашенные;
- 2 – некрасивые: мелкие, неприглядные по окраске и форме;
- 3 – посредственного вида: недостаточно крупные, малопривлекательные по окраске и форме;
- 4 – красивые: крупные, правильной формы, нарядной окраски;
- 5 – очень красивые: очень крупные, нарядные по форме и окраске.

Высокие показатели массы и привлекательности внешнего вида ягод отмечены у гибридного образца № 21-04, сортов Арлекин, Ковчег, Уральский изумруд и Авангард (таблица 4).

Таблица 4 – Дегустационная оценка ягод крыжовника, 7 августа 2018 г.

№	Наименование	По 5 балльной шкале				Состояние зрелости	Характер вкуса	Ароматичность
		Величина плодов	Привлекательность внешнего вида	Оценка вкуса	Общая оценка			
1	Авангард	4,6	4,6	4,2	4,2	опт.	сладко-кислый	сред.
2	Арлекин	4,8	4,8	4,3	4,5	опт.	кисло-сладкий	сред.
3	Берилл	3,7	3,7	3,4	3,9	опт.	кисло-сладкий	сред.
4	Владил	4,4	4,4	4,7	4,5	опт.	сладко-кислый	сред.
5	Ковчег	4,8	4,8	4,3	3,5	опт.	кисло-сладкий	сред.
6	Конфетный	3,6	3,7	3,9	3,8	недозр.	кисло-сладкий	сред.
7	Кооператор	3,5	4,3	4,2	4,1	опт.	сладко-кислый	слаб.
8	Малахит	4,5	4,5	4,0	4,2	недозр.	кисло-сладкий	сильн.
9	Станичный	3,7	3,7	3,5	3,7	недозр.	кислый	сред.
10	Уральский изумруд	4,7	4,7	4,2	4,4	недозр.	кисло-сладкий	сильн.
11	Шершневский	4,2	4,2	4,1	4,1	опт.	кисло-сладкий	сред.
12	F-21-04	4,9	4,9	4,2	4,6	опт.	сладко-кислый	сред.

Общая оценка качества ягод не является средней арифметической оценкой учета величины, привлекательности и вкуса, а определяется членом дегустационной комиссии субъективно на основании своих предпочтений, как общее впечатление о качестве сорта по пятибалльной шкале [5]:

- 1 – плоды непригодны для употребления в свежем виде;
- 2 – плохого качества;
- 3 – посредственного качества;
- 4 – хорошего качества;
- 5 – высокого качества.

По общей дегустационной оценке качества ягод в 2018 году выделяется гибридный образец № 21-04, сорта Арлекин, Владил и Уральский изумруд. Минимальную общую оценку получили сорта Ковчег, Конфетный, Станичный.

Химический состав ягод является важным сортовым показателем, биохимическая оценка проводится для сравнительного анализа сортов, элитных сеянцев, выделившихся при агробиологическом изучении [16]. Объектами биохимических исследований служили ягоды сортов Авангард, Арлекин,

Берилл, Малахит и гибрида элиты № 21-04. В качестве контроля выступают районированные сорта Малахит, Берилл, имеющие зеленую окраску и сорт Арлекин – с красной окраской. Выбраны для анализа следующие объекты: сорт Авангард, поскольку сочетает высокую урожайность, слабое поражение болезнями, крупноплодность, высокую дегустационную оценку, и элитный образец №21-04, который отличается высокой дегустационной оценкой, высокой урожайностью, зимостойкостью и слабой шиповатостью.

Количество растворимых сухих веществ варьировало в зависимости от сорта от 10,2 до 14,3 %. Сорт Авангард и гибрид № 21-04 содержат наибольшее количество растворимых сухих веществ 14,3 % и 12,1 % соответственно (таблица 5).

Таблица 5 – Биохимические показатели ягод крыжовника, 2018 г.

Образец	Анализируемый показатель				
	Растворимые сухие вещества, %	Сахар, %	Титруемая кислотность, %	Витамин С, мг/100 г	Сахарокислотный индекс
Авангард	14,3±0,2	10,0±0,2	1,7±0,3	24,9±0,7	5,8
Арлекин	10,2±0,2	7,1±0,1	2,1±0,3	48,5±1,6	3,4
Малахит	10,8±0,2	7,6±0,1	2,9±0,2	19,6±1,4	2,6
Берилл	11,2±0,2	7,6±0,1	2,1±0,3	18,3±1,4	3,6
F-21-04	12,1±0,3	8,5±0,2	2,9±0,2	29,0±1,3	2,9

В исследуемых образцах крыжовника содержание сахара колеблется от 7,1 до 10,0 %. Максимальное содержание сахара выявлено у сорта Авангард (10 %) и у гибрида № 21-04 (8,5 %), минимальное значение – у сорта Арлекин (7,1 %). Показатель титруемой кислотности варьирует от 1,7 % (сорт Авангард) до 2,9 % (сорт Малахит и гибрид элиты №21-04). Сахарокислотный индекс (СКИ) – процентное отношение содержания сахара и кислоты, отражает гармоничность вкуса. Наибольший сахарокислотным индексом характеризуется сорт Авангард, наименьшим – Малахит. В ягодах крыжовника содержание витамина С уступает черной смородине, незначительно землянике, но больше по сравнению с малиной, вишней и яблоками. Нормативное потребление витамина С в сутки 50-100 мг [17, 18]. Наибольшее содержание аскорбиновой

кислоты отмечено у сорта Арлекин до 48,5 мг/100 г, и гибрида F-21-04 до 29 мг/100 г, наименьшее значение соответствует сорту Берилл до 18,3 мг/100 г.

Элитный сеянец № 21-04 выведен В.С. Ильиным в ЮУНИИСК от скрещивания сортов Африканец и Авангард (рисунок 4).

Рисунок 4 – Гибрид элиты № 21-04

Куст сжатый, побеги с одинарными шипами в нижней части. Листья пятилопастные, крупные или средние темно-зеленого цвета. Пластинка с выемчатым основанием и цельным краем, верхушки с остроконечием. Урожайность 17,0 ц/га. Ягоды сладко-кислые, зеленые, шаровидные, без опушения, мякоть сочная. Средняя масса ягод 4,4 г, максимальная масса 6,0 г. Дегустационная оценка 4,6 балла. Отмечена высокая устойчивость к мучнистой росе, слабое поражение антракнозом и септориозом. Степень подмерзания на уровне стандарта.

Заключение

В условиях 2018 г. отмечено отсутствие подмерзания у сортов Станичный, Уральский изумруд, минимальное подмерзание – у сортов Арлекин, Владил. Ковчег, Конфетный. Гибридный образец №21-04 и сорта Конфетный, Уральский изумруд отличаются наименьшей восприимчивостью к болезням. Повышенным спросом у населения пользуются бесшипные и слабошиповатые сорта крыжовника, что характерно для сортов Владил,

Конфетный, Шершнеvский и гибридный образец №21-04. Максимальная урожайность в сочетании с крупноплодностью отмечена у сорта Авангард (22,7 ц/га, 3,3 г – средняя масса ягоды, 4,6 г – максимальная масса ягоды) и у элитного сеянца №21-04 (17,0 ц/га, 4,4 г – средняя масса ягоды, 6,0 г – максимальная масса ягоды). Гибридный образец №21-04, сорта Арлекин, Владил и Уральский изумруд характеризуются наивысшей дегустационной оценкой.

Химический состав ягод является сортовым показателем. Максимальное содержание растворимых сухих веществ и сахара отмечено у сорта Авангард и гибрида №21-04. Наибольшая величина титруемой кислотности отмечена у сорта Малахит и гибридного образца №21-04. Высоким содержанием витамина С характеризуется сорт Арлекин и гибрид №21-04.

Наибольшую перспективность в промышленном и любительском садоводстве в условиях северной лесостепи Южного Урала представляют сорта Арлекин, Авангард, Владил, Уральский изумруд и элитный сеянец №21-04. Предлагается гибридный образец №21-04 включить в конкурсное изучение и готовить для передачи на государственное испытание.

Литература

1. **Пупкова, Н. А.** История селекции и современное состояние культуры крыжовника в России / Н. А. Пупкова // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства – 2009. – № 81.–С.102-111.

2. **Ильин, В. С.** Крыжовник / В. С. Ильин // Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во. – 2007. – 280 с.

3. **Киртбая, Е. К.** Культура крыжовника: рекомендации / Е. К. Киртбая, Н. А. Холод. – Краснодар: Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства, 1990. – 20 с.

4. **Князев, С. Д.** Смородина, крыжовник и их гибриды / С. Д. Князев, Л. В. Баянова // Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е. Н. Седова, Т. П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – С. 351-373.

5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск V Плодовые, ягодные, субтропические, цитрусовые, орехоплодные культуры, виноград и чай. – М.: Колос, – 1970. – 161 с.

6. **Васильев, А. А.** Влияние глобального потепления на климат Южного Урала / А. А. Васильев // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2011. – № 4. – С. 77-78.
7. **Макош, Э.** Крыжовник / Э. Макош. – М.: Колос, 1987. 63 с.
8. **Говорова, Г. Ф.** Ягодные культуры / Г. Ф. Гаврилова. – Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1966. – 232 с.
9. **Чиркова, Э. М.** Крыжовник / Э. М. Чиркова. – Киров: НИИ сельского хозяйства Северо-Востока, 1969. – 16 с.
10. **Мочалов, В. В.** Крыжовник и жимолость съедобная / В.В. Мочалов, И.В. Шпилева, М.Н. Алеева, З.Я. Иванова. – Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство. – 1974. – 80 с.
11. **Даньков, В. В.** Ягодные культуры / В. В. Даньков, М. М. Скрипниченко, С. Ф. Логинова и др. – СПб.: Изд-во «Лань», 2015. – 192 с.
12. **Антипова, М. Г.** Ботаника: учебное пособие / М. Г. Антипова, Е. И. Гришина, Л. А. Кротова, Б. Ф. Свириденко. – Омск, 2007. – 561 с.
13. **Рытов, М.** Ягодники: руководство по разведению крыжовника и смородины / М. Рытов. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 400 с.
14. **Маликова, Е.А.** Сортоизучение крыжовника уральской селекции / Е.А. Маликова, Н.В. Глаз // Перспективные технологии в области производства, хранения и переработки продукции растениеводства: Материалы VIII-й Международной дистанционной научно-практической конференции молодых ученых. – Краснодар, 2018. – С. 96-100.
15. **Ильин, В. С.** Крыжовник – новые сорта Южно-Уральской селекции / В. С. Ильин // Садоводство и виноградарство. – 2013. – С. 119-125.
16. **Плешков, Б. П.** Биохимия сельскохозяйственных растений / Б. П. Плешков. – М.: Колос, 1980. 495 с.
17. **Савельев, Н. И.** Биохимический состав плодов и ягод и их пригодность для переработки / Н. И. Савельев. – Мичуринск: Изд-во ГНУ ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина Россельхозакадемии, 2004. – 124 с.
18. **Лезин, М. С.** Влияние погодных условий на биохимические показатели ягод жимолости / М. С. Лезин, Л. В. Уфимцева, Н. В. Глаз, В. А. Лезина // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2018. – № 64. – С. 154-159.